
**НАХОДКИ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ ИЗ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE
НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ ВУРСА
DISCOVERIES OF PROTECTED SPECIES FROM THE ORCHIDACEAE
FAMILY IN THE HEAD PART OF THE EAST-URAL RADIOACTIVE
TRACE**

О.В. Ерохина¹, Т.Г. Ивченко^{1,2}, Л.А. Пустовалова¹

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; erokhina@ipae.uran.ru

²Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия; ivchenkotat@mail.ru

Ключевые слова: головная часть ВУРСа, находки охраняемых видов

В 2023–2025 гг. проведены исследования растительного покрова в наиболее загрязненной головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа), сформировавшегося в 1957 г. в результате Кыштымской аварии, с целью уточнения состава и структуры растительных сообществ. Проведены исследования лесов и болот, а также растительности бывших селитебных территорий.

Лесная растительность представлена в основном сосново-березовыми лесами восточного склона Урала (Куликов, 2005). В головной части ВУРСа преобладают березовые (*Betula pendula* Roth) леса травяные. На территории отмечаются небольшие по площади посадки сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) разного возраста (от 40 до 60 лет). Практически все лесные массивы несут следы низовых пожаров.

Болота изученной территории низинные, преимущественно тростниковые, тростниково-кочкарноосоковые (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Carex omskiana* Meinsh., *C. juncella* (Fries) Th. Fr.).

Растительность бывших селитебных территорий (бывших деревень и поселков) представляет собой сочетания крупнотравных лугов с куртинами сохранившихся посадок тополя бальзамического (*Populus balsamifera* L.), черемухи обыкновенной (*Padus avium* Mill.), сирени (*Syringa vulgaris* L.), яблонь (*Malus domestica* (Suckow) Borkh.) и груш (*Pyrus communis* L.). В луговой растительности преобладают высокорослые злаки (*Calamagrostis epigeios* (L.) Roth, *Dactylis glomerata* L., *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub), заросли крапивы двудомной (*Urtica dioica* L.), бодяка (*Cirsium setosum* (Willd.) Besser) и валерианы (*Valeriana wolgensis* Kazak.). К настоящему моменту остается недостаточно изученной прибрежно-водная и водная растительность многочисленных озер и малых рек.

При проведении полевых исследований были выявлены новые местообитания занесенных в Красную книгу Челябинской области (2017) видов из семейства Орхидные. Ранее данные охраняемые виды в головной части ВУРСа не отмечались.

Гнездоцветка клубочковая (*Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter)

Относится к III категории охраны. Редкий вид – вид, находящийся в опасном состоянии. Это редкие таксоны и популяции, имеющие низкую численность, распространенные на ограниченной территории или спорадически встречающиеся на значительных территориях (Красная книга Челябинской области, 2017).

Геофит, клубнеобразующий поликарпик. Восточный европейско-азиатский суббореальный вид. Мезофит. Лесной. Отмечена в сосновом лесу разнотравном (старые сосновые посадки) в районе озера Урускуль в 2024 г.

Внесена в Красные книги РФ (III категория), Республики Башкортостан (III категория), Оренбургской области (I категория), Курганской области (III категория) и Челябинской области (III категория).

Мякотница однолистная (*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.)

Относится к III категории охраны. Редкий вид – вид, находящийся в опасном состоянии. Это редкие таксоны и популяции, имеющие низкую численность, распространенные на ограниченной территории или спорадически встречающиеся на значительных территориях (Красная книга Челябинской области, 2017).

Гемикриптофит, клубнеобразующий поликарпик. Голарктический бореально-неморальный вид. Мезофит. Опушечно-лесной, опушечно-болотный. Отмечена в березовом лесу травяном, расположенном севернее озера Малое Травяное в 2024 г.

Внесена в Красные книги Республики Башкортостан (I категория), Курганской области (I категория), Свердловской области (III категория) и Челябинской области (III категория).

Дремлик болотный (*Epipactis palustris* (L.) Crantz)

Относится к III категории охраны. Редкий вид – вид, находящийся в опасном состоянии. Это редкие таксоны и популяции, имеющие низкую численность, распространенные на ограниченной территории или спорадически встречающиеся на значительных территориях (Красная книга Челябинской области, 2017).

Геофит, длиннокорневищный поликарпик. Европейско-западноазиатский суббореально-лесостепной. Гигрофит. Лугово-болотный. Отмечен в разнотравно-молиниевом-осоковом сообществе на болоте, расположенном в 1 км севернее озера Малые Кирпичики, в 2025 г.

Внесен в Красные книги Республики Башкортостан (III категория), Курганской области (III категория), Свердловской области (III категория) и Челябинской области (III категория), а также в Приложение Красной книги Оренбургской области (1998).

Все экземпляры перечисленных видов хранятся в Гербарии (SVER) Музея ИЭРиЖ УрО РАН.

Список литературы

1. Куликов П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург, Миасс: Геотур, 2005. 537 с.

РЕФЕРЕНСНАЯ БИБЛИОТЕКА ДНК-БАРКОДОВ – ЦЕННЫЙ ПУЛ ДАННЫХ ДЛЯ ВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АРЕАЛОВ ИНВАЗИОННЫХ НАСЕКОМЫХ-КСИЛОФАГОВ

REFERENCE DNA-BARCODING LIBRARY – A VALUABLE DATA POOL FOR SPECIES IDENTIFICATION AND MODERN RANGE EXPLORATION OF INVASIVE XYLOPHAGOUS INSECTS

А.А. Ефременко¹, Н.И. Кириченко^{1,2,3}

¹Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, Россия; efremenko2@mail.ru

²Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

³ФГБУ «ВНИИКР», г. Красноярск, Россия; nkirichenko@yahoo.com

Ключевые слова: ДНК-библиотека, ксилофаги, видовая идентификация

Ксилофаги – экономически важная группа насекомых, способных в значительной степени повреждать древесные растения как в природных экосистемах, так и в урбанизированной среде [1]. Среди насекомых этой группы немало видов-инвайдеров, которые за последние несколько десятков лет расширили свои ареалы. Если в своих природных местообитаниях это чаще всего фоновые виды, то в новых регионах такие насекомые нередко приобретают статус вредителей. Успех таких насекомых в новых экосистемах часто связывают с формированием новых трофических связей и отсутствием их естественных врагов – паразитоидов и хищников.

На протяжении последних трех лет нами осуществляется разработка референсной (эталонной) ДНК-библиотеки – современной молекулярно-генетической базы данных для быстрой и надежной идентификации видов (преимущественно представителей отряда Coleoptera), в том числе способных к расширению ареала. В основе работы лежит ДНК-баркодирование насекомых-ксилофагов, видовая принадлежность которых была в обязательном порядке подтверждена профильными специалистами по морфологическим признакам. Для такой работы нами используются архивные образцы, собранные за последние 120 лет и хранящиеся в научных учреждениях: Зоологическом Институте РАН (Санкт-Петербург), ВНИИКР (Быково, Московская обл.), Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск). По согласованию с кураторами коллекций для молекулярно-генетических исследований у насекомых использовалась задняя нога. ДНК-баркодирование осуществлялось с применением секвенирования нового

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156